

Rezumat proiect:

Platformele digitale au pătruns în foarte multe sfere ale vieții cotidiene, influențând interacțiunile dintre indivizi, precum și modul în care aceștia trăiesc și înțeleg lumea. În ciuda faptului că există un interes considerabil pentru efectele digitalizării asupra pieței muncii și a instituțiilor educaționale, cunoaștem foarte puține cu privire la modul în care funcționarea familiei s-a schimbat ca urmare a utilizării platformelor digitale. Obiectivul acestui studiu a fost de a analiza felul în care folosirea platformelor digitale a modificat dinamica familiilor contemporane, alcătuite din trei generații, din cinci țări europene (Norvegia, Estonia, Marea Britanie, România și Spania).

Testimonial:

- 1.** În cadrul acestui proiect am dorit să studiem modul în care familiile relaționează folosind platforme digitale larg răspândite și disponibile comercial (de ex., WhatsApp, Amazon, Netflix, Roblox, etc.). Mai specific, am investigat influența „platformizării” asupra modului în care membrii familiei comunică, învață, fac cumpărături, își poartă de grijă unii altora sau își imaginează și construiesc viitorul comun. Într-o primă etapă, am realizat o sinteză a literaturii științifice relevante pentru această temă. În a doua fază, am intervievat 66 de persoane din România (22 de familii, 3 generații: copii, părinți și bunici), cu profil socio-demografic divers. Ulterior, am realizat și două interviuri de grup, implicând două familii din eșantionul inițial, cu câte trei generații fiecare. De asemenea, am raportat rezultatele proprii la datele EU Kids Online, pentru o înțelegere mai profundă a fenomenului.
- 2.** Proiectul aduce o perspectivă de ultimă oră asupra felului în care platformele digitale modelează dinamica intergenerațională a familiei, având potențialul de a inspira acțiuni și modificări legislative care să vizeze bunăstarea familiei în era digitală.
- 3.** Sinteza literaturii a sugerat că există puține studii despre relațiile dintre toate cele trei generații în contextul platformizării. De asemenea, sinteza a indicat că platformizarea vieții de familie creează noi oportunități pentru relaționarea dintre copii, părinți și bunici dar poate crea și dezechilibre. În plus, platformizarea poate modifica felul în care sunt percepute generațiile – de ex., persoanele în vârstă pot fi marginalizate în timp ce copiii sunt adesea văzuți ca fiind experții familiei în utilizarea platformelor. Aceste idei au fost analizate în profunzime în interviurile din cadrul proiectului care, pe lângă temele menționate anterior, au explorat și percepția membrilor familiilor asupra oportunităților și riscurilor asociate cu utilizarea platformelor digitale, precum și așteptările acestora în raport cu viitorul familiei în context digital.
- 4.** Membrii echipei proiectului au avut oportunitatea de a-și îmbunătăți abilitatea de a concepe și implementa studii care îmbină diverse metode și abordări, într-un context multidisciplinar și multicultural. De asemenea, proiectul a facilitat stabilirea unor legături între membrii echipei și profesioniști din alte domenii (științele educației, sociologie, studii media și științele comunicării). În plus, consorțiul a inclus persoane care se află în puncte diverse ale carierei lor în medii academice variate, permițând astfel inițierea unui dialog care să faciliteze înțelegerea și planificarea mai bună a traseului profesional al membrilor echipei.